

THE PLACE OF THE FAIRY TALE IN THE SYSTEM OF GENRES OF FOLK FOLK FOLK FOLK

Payzibayeva Madinaxon Sobirjon kizi

Andijan State University

English teacher

Abstract: This article examines the role of the fairy tale genre in the system of genres of oral folk art, and shows the aspects of this genre that are different from myths, legends, and stories. In defining the fairy tale genre, examples are given from the views and opinions of various folklorists.

Keywords: folklore, fairy tale, myth, narrative, syncretism, desacralization, plot, motive, character, micro-narrative.

XALQ OG'ZAKI IJODI JANRLARI TIZIMIDA ERTAKNING O'RNI

Payzibayeva Madinaxon Sobirjon qizi

Andijon davlat universiteti

ingliz tili o'qituvchisi

Kalit so'zlar: xalq og'zaki ijodi, ertak, mif , rivoyat, sinkretizm, desakralizatsiya, syujet, motiv, personaj, mikrorivoyat.

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalq og'zaki ijodi janrlari tizimida ertak janrining o'rni asoslangan bo'lib, bu janrning mif, afsona va hikoyalardan farqli jihatlari ko'rsatib berilgan. Ertak janriga ta'rif berishda turli folklorshunos olimlarning fikr va qarashlaridan misollar keltirilgan.

МЕСТО ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКИ В СИСТЕМЕ НАРОДНЫХ ЖАНРОВ

Пайзибаева Мадинаксон Собиржон кызы

Андижанский государственный университет

учитель английского языка

Аннотация: В статье рассматривается роль жанра сказки в системе жанров устного народного творчества, показаны аспекты этого жанра, отличные от мифов, легенд и преданий. При определении жанра сказки приводятся примеры из взглядов и мнений различных фольклористов.

Ключевые слова: фольклор, сказка, миф, повествование, синкретизм, десакрализация, сюжет, мотив, персонаж, микроповествово.

Xalq madaniyati hodisalarining sinkretizmi xalq amaliy san'ati turlarining (og'zaki- poetik, dramatic, musiqiy -xoreografik, dekorativ- amaliy) uyg'unligi, eng avvalo, g'oyaviy sinkretizm holati bilan belgilanadi. Bu voqelikni idrok etishning barcha shakllarining uyg'unlashuvida va natijada xalq amaliy san'atining amaliy hayotdan ajralmasligida namoyon bo'ladi.¹ Tadqiqotchilar mif, ertak va marosimlar orqali shakllangan va og'zaki folklorda ekspluatatsiya qilinadigan maxsus birlashgan tarkibiy-semantik majmua mavjudligini ta'kidlaydilar². Uning janr sinkretizmi qadimgi xalq asarlarining zaif janrli bo'lishida ifodalanadi, bu " mif, arxaik ertak, afsona va o'sha davrning boshqa hikpoyaviy asarlari o'rtassida anniq chegara chizishga imkon bermaydi"³. Mif,

¹ Сердюк, М. А. Фольклорный текст через призму его субстанциональных свойств / М. А. Сердюк // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. Серия: Филологические науки. - 2009. - № 2(36). - С. 148

² Ларионова, М. Ч. Архетипическая парадигма: миф, сказка, обряд в русской литературе XIX века : автореф. дис... д-ра филол. наук / М. Ч. Ларионова. - Волгоград, 2006. – 6 с.

³ Мауткина, И. Ю. Историческая поэтика британской сказки и литературные сказки О. Уайльда : автореф. дис. ... канд. филол. наук / И. Ю. Мауткина. Великий Новгород, 2006. – 9 с.

ertak va rivoyat markaziy va genetic jihatdan bog'liq epic janrlar hisoblanganligi sababli ertakning janr o'ziga xosligini har tomonlama tekshirish uchun ularning og'zaki xalq ijodi janrlari tizimidagi mavqeini va o'zaro munosabatlarining xarakterini baholash zarur.

Mif ta'riflari palitrasi juda xilma-xildir. Mif-voqelik haqidagi jamoaviy g'oyalar yig'indisi, K.Levi-Strosning fikricha, mif voqelikni tartibga solish va tushunish, tabiiy va ijtimoiy hodisalarni umumlashtirish shakli bo'lib, "jamoaviy ong" arxaik jamiyatlarda duch keladigan qarama-qarshiliklarni hal qilishning ramziy shakli,, ruhiy faoliyat turi deb qaralsa, M.Eliade uni "madaniyatning nihoyatda murakkab voqeliklaridan biri" deb ataydi. S.P.Bobrova mifni ibtidoiy jamoa integratsiyasining kod tizimi deb hisoblasa, M.K. Mamardashvili mifni inson kuchlarini yoki insonning o'zini tashkil etish va qurish usuli deb aytadi. Umuman olganda mifga xalq o'gzaki ijodining alohida janri, xudolar va qahramonlar haqidagi muqaddas xarakterdagi afsonalar, ertaklar va hikoyalar sifatida qarash to'g'ri bo'ladi.

Mif va ertak janrlari o'zaro bir-biriga yaqin, ammo bir xil emas. Mif va ertak munosabatlarining kelib chiqishi va tabiati muammosiga turlicha qarashlar mavjud. V. Ya Proppning fikricha, mif va ertakni bir-biridan ajratuvchi va farqlovchi xususiyat uning ijtimoiy funksiyasi bilan bog'liq bo'lib, mif oldinroq shakllanish bosqichlariga ega bo'lganligi sababli o'zining diniy va ilohiylik ma'nosi bilan ajralib turadi, ertak esa qiziqarli ko'ngilocharlik xususiyatiga ega⁴. Funksional belgilariga ko'ra mif va ertakning qarama-qarshiligini tadqiq etgan M.Turne ham ertakni "mif va initsial marosimining engil nusxasi" deb ataydi, bunda miflardagi me'yoriy funksiyalar ertaklarda ko'ngilochar funksiyasi bilan almashtiriladi. E.M.Meletinskiy o'ziga xos xususiyatlarning minimal to'plami sifatida "ishonchlilik va ishonchsizlik", "etiologizmning mavjudligi va yo'qligi",

⁴ Пропп, В. Я. Русская сказка / В. Я. Пропп. - М.: Лабиринт, 2000. - 29 с.

“tasvir ob’ektining umumiyliги va individualligi” kabi xususiyatlarni sanab o‘tadi⁵.

Mifning ilohiysizlanishuvi, ya’ni desakralizasiyasi uning ertakka aylanishining muhim sharti ekanligi umumiy qabul qilingan qoida bo‘lib, mifning ertakka aylanish jarayoni davom etuvchi jarayondir. Shuning uchun gap odatdagi ertak haqida emas, balki transformasiyaga uchragan mif haqida boradi. Bundan tashqari, ertak uchun miflarning syujetini olib, keyin uni ertakning janr qonunlariga muvofiq o‘zgartirilishi mumkin⁶. Shu bilan birga, ko‘rsatib o‘tilgan farqlar mutlaq emas va janrlarning qarindoshligi mifologiyadagi dunyoqarash va olamning tasviri bilan belgilanadigan kazuallik, makon va zamon xususiyatlari, shuningdek, qahramonlarning o‘ziga xos xususiyatlarining o‘xshashligi orqali ham ifodalanadi. Qolaversa, bu o‘xshashliklar, Veselovskiy ta’biri bilan aytganda, materiallar, sxema va uslublarning bir xilligiga ham borib taqaladi, faqat ularning zamoni boshqa-boshqa⁷.

Yevropada afsonalar odatda xalq og‘zaki ijodining maxsus janri sifatida xristian motivlari bilan qarishiq xolda shakllanganki⁸, ulardagi umumiylik xususiyat tarixiy va mifologik vaqt chegarasida yoki tarixiy davrda sodir bo‘lgan mo‘‘jizaviy, fantastik, ammo odatda ishonish mumkin deb qabul qilinadigan elementlarning mavjudligidadir⁹. Afsona bilan mifni uni aytuvchi baxshilar va

⁵ Мелетинский, Е. М. Миф и сказка / Е. М. Мелетинский // Фольклор и этнография. Под ред. Б.Н.Путилова. - Л.: Наука, 1970. - С. 141-142, 148

⁶ Шинкаренко, В. Д. Смысловая структура социокультурного пространства: Миф и сказка / В.Д.Шинкаренко. - М.: КомКнига, 2005. - 155 с.

⁷ Веселовский, А. Н. Историческая поэтика / А. Н. Веселовский. - М.: Высшая школа, 1989. – С. 302.

⁸ Пропп, В. Я. Поэтика фольклора / В. Я. Пропп. - М. : Лабиринт, 1998. – 270-271 с.; Голованов, И. А. Проблема жанровой дифференциации несказочной прозы: коммуникативный аспект / И. А. Голованов // Вестник Челябинского государственного университета. - 2008. - № 36. - С. 29.

⁹ Мифы народов мира. Энциклопедия : в 2-х тт. / гл. ред. С. А. Токарев. М. : Советская энциклопедия, 1992. 45 с.

yoki bardlarning xabar qilinayotgan voqea-hodisalarning haqiqiyligiga ishonchi va mo‘jizaviy elementning mavjudligi kabi xususiyatlar bir-biri bilan bog‘lab turadi. Boshqa tomondan, bu janrlar iloxiylik darajasi, kult bilan aloqaning mavjudligi yoki yo‘qligi va afsonadagi haqiqiy odamlar bo‘lgan personajlar tizimining mavjudligi bilan farqlanadi. Genetik jihatdan, afsona ertakdan olingan bo‘lib, uning qayta talqin qilingan shaklini ifodalaydi¹⁰.

Tadqiqotchilar yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan har bir janrning syujet-kompozitsion va obrazli poetik o‘ziga xosligini qayd etadilar¹¹. Ertakdan farqli o‘laroq, afsonalarda estetik munosabatlar zaifroq ifodalanadiki, bu ma’lumot mazmunining ustunligi va tasvirlanayotgan voqealarning ishonchliligiga munosabatning mavjudligi bilan qoplanadi¹².

Quyi mifologiyaning qahramonlari (sehrgar, suv ruhlari, ajinalar, arvoh) sehrliligi dunyoning an’anaviy ertak jonzotlari bilan solishtirganda ertakda ozmi ko‘pmi muhim rol o‘ynaydi (Black Bull of Norway, the little bull-calf, Coo-my-dove, three heads in the well, the queer, little, old man). Xususan, mifologik personajlar nominatsiyasi tizimi g‘ayritabiiy mavjudotlar nominatsiyasining katta qismini tashkil qiladi.

¹⁰ Пропп, В. Я. Поэтика фольклора / В. Я. Пропп. - М. : Лабиринт, 1998. – 270-271 с.; Голованов, И. А. Проблема жанровой дифференциации несказочной прозы: коммуникативный аспект / И. А. Голованов // Вестник Челябинского государственного университета. - 2008. - № 36. - С. 283.; Пропп, В. Я. Русская сказка / В. Я. Пропп. - М. : Лабиринт, 2000. - 39 с.

¹¹ Degh, L. Folk Narrative / L. Degh // Folklore and Folklife: An Introduction / ed. by R. M. Dorson. - Chicago - London : The University of Chicago Press, 1972. - P. 58-65.; Luthi, M. Aspects of the Marchen and the Legend / M.Luthi // Folklore Genres / ed. by Dan Ben-Amos. - Austin & London : University of Texas Press, 1976. - P. 18-25; Degh, L. American Folklore and the Mass Media / L. Degh. - Bloomington Indianapolis : Indiana University Press, 1994. – 14-15.

¹² Шеваренкова, Ю. М. Легенды-былички как жанровая разновидность фольклорной легенды / Ю. М. Шеваренкова // Вестник Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Филология. Искусствоведение. - 2003. - № 1. - С. 52

Ingliz xalq ertaklarida personajlar funksiyalari doirasi kengayib, uning informasion va didaktik vazifalari mustahkamlangan. Mifologik personajlar nafaqat ertak funksiyalarini (antagonist, yaratuvchi, yordamchi, zararkunanda va boshqalar), balki ertak qahramonining taqdiri bilan bevosita bogʻliq boʻlmagan vazifalarni ham bajaradilar. Ularning oʻziga xos turmush tarzi, oʻziga xos oʻyin-kulgi va faoliyati (ziyofatlar, ertaklar davralarida raqslar, yarmarkalar, sayohatlar va boshqalar) mavjud. Shuningdek, ertakda gʻayritabiiy mavjudotlarning tashqi koʻrinishi, yashash joylari, xarakter xususiyatlari va hissiy holatining etarlicha uzoq tavsiflari mavjud boʻlib, ular koʻngilochar emas, balki koʻproq maʼlumot berishga moʻljallanadi. Ertakning didaktik vazifasini kuchaytirish uning axloqiy xarakterga ega boʻlishi, qatʼiy axloqni targʻib etishi bilan bogʻliq.

“Afsona xalq tasavvuridagi, ishonchga loyiq, oʻtmishdagi hayotni tasvirlovchi, bayon etuvchi koʻrmagan odamlar va u ishtirok etmagan voqealar haqidagi hikoyadir”¹³. Afsonalar uchun hikoyaning oʻzi emas, balki xalqning u haqidagi fikrlari muhim ahamiyatga ega. Ingliz xalq ertagi obrazlari tizimiga mifologik personajlar bilan bir qatorda rivoyatlarning ajralmas belgisi boʻlgan real tarixiy shaxslar ham kiradi. Ertak qahramonlari orasida hukmdorlar (Julian the Roman, King Henry VIII, King Edward III, William the Conqueror, Henry V), zodagon oilalarning avlodlari, siyosiy arboblari (Sir Richard Whittington, Cardinal Wolsey, Lord Percy, Childe Lambton, Lord 32 Darcy) ham uchraydi. Masalan, "Dik Vittington va uning mushugi" ertagida bosh qahramon haqiqiy tarixiy shaxs – ingliz savdogari, Londonning uch marta meri Richard Uittington (1397 - 1399) boʻlib, uning nomi afsonaga aylangan. 1400-yilga kelib u ulkan boylik va tijorat obro'siga ega bo'ldi. U qirollar Genrix IV va Genrix V ga katta miqdorda qarzlar

¹³ Голованов, И. А. Проблема жанровой дифференциации несказочной прозы: коммуникативный аспект / И. А. Голованов // Вестник Челябинского государственного университета. - 2008. - № 36. - С. 31

berib, xayriya va jamoat maqsadlariga katta miqdorda xayriya qilgan. Ertak uning ijtimoiy zinapoya orqali ko'tarilishining xalq versiyasini taqdim etadi; uning siyosiy va ijtimoiy faoliyatidagi eng muhim yutuqlari; hikoya qilingan haqiqatning tarixiy dalillari. Ertak tarkibiga tarixiy afsona (an'ana) elementi bo'lgan mikrorivoyat (sahna) ham kiradi, uning maqsadi o'quvchiga berilgan qahramonning xizmatlari va ijobiy shaxsiy fazilatlariga haqida ishonchli ma'lumot berishdir.

Xorijiy tadqiqotchilarning “ertak” tushunchasini aniqlashga yondashuvlarini tahlil qilish¹⁴ “ertak”, “fairy tale” va “folk tale” tushunchalari doirasi bir-biriga mos kelmaydi degan xulosaga olib keladi. Ayrim rus folklorshunoslari janrning etakchi o‘ziga xos xususiyati – bu hikoyaning fantastik tabiatidir, deb aytishadi. Xususan, E.Pomeranseva shunday deb yozadi: “Ertakning xarakterli belgisi uning fantastikasidir. Bu xossa badiiy uydirmaning ertakdagi o‘rni, funksiyasi, sifati, daraja-miqdori turli xil bo‘lsa hamki, janrning asosiy belgisi hisoblanadi”¹⁵uning fikricha, bu xususiyat ertakning hamma turlariga, ya’ni sehrlilarga ham, maishiy ertaklarga ham va boshqa turdagi ertaklarga ham xosdir. Amerika va G‘arbiy Evropa tadqiqotchilarining fikriga ko‘ra, bu xususiyat faqat sehrlilarga tegishli bo‘lib, bu mazkur xususiyatni universal degan maqomdan mahrum qiladi. Kengroq ma’noda ertakning eng muhim xususiyati borliqning og‘zaki sohasidir. Bu qisman chet el folklorshunosligida asarning xalq madaniyatiga mansubligi (uning yaratilishining beixtiyor tabiati va mavjudligining og‘zaki shakli) hukmronlik mezonlari bilan, qisman esa ushbu

¹⁴ СЛТ - Словарь литературоведческих терминов / под ред. Л. И. Тимофеева и С. В. Тураева. - М. : Просвещение, 1974. - 356с.; Holman, C H. A Handbook to Literature / C. H. Holman. - Indianapolis : Bobbs-Merril Educational Publishing, 1980. – 189-190 p.; Holman, C H. A Handbook to Literature / C. H. Holman. - Indianapolis : Bobbs-Merril Educational Publishing, 1980. – 346-347p.; Пропп, В. Я. Русская сказка / В. Я. Пропп. - М. : Лабиринт, 2000. - 24 с.; ODPF - The Oxford Dictionary of Phrase and Fable / ed. by Elizabeth Knowles. - Oxford : Oxford University Press, 2000. - 356 p.

¹⁵ Померанцева Э. Русская сказки. М.: 1963. – с 4.

janrning o'ziga xos etnik-madaniy asosda rivojlanish xususiyati bilan bog'liq¹⁶. Bu masalada o'zbek folklorshunos olimlarining fikrlari ham e'tiborga molik. Xususan, folklorshunos olim K.Imomovning ta'kidlashicha, "sehrli ertaklar bilan maishiy ertaklarda fantastikaning shakl-shamoyili, mazmuni, daraja-miqdori, funksiyasi bir xil emas. Sehrli ertaklar xayoliy, maishiy ertaklar hayotiy uydirmalarga asoslanadi"¹⁷.

V.I.Chicherov hayvonlar haqidagi ertaklar va sehrli ertaklarda fantastikaning asosiy o'rin egallashi, hayotiy-sarguzasht, hajviy ertak, latifalarda fantastik epizodlar yo'qligini ta'kidlaydi¹⁸.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ertak janri xalq og'zaki ijodi janrlari tizimida alohida va o'ziga xos o'ringa ega bo'lib, uni boshqa janrlardan mutloq ajratib olib bo'lamydi, ertakda uchraydigan ko'plab motivlar va personajlar mif, afsona, xalq dostonlarining ham asosini tashkil etadi. Shu sababli ham xalq og'zaki ijodi janrlari bir-biriga uzviy va chambarchas bog'liqdir.

Bundan tashqari, xalq ertaklarining yuqoridagi asosiy ikk xususiyatidan tashqari quyidagi qo'shimcha belgilari ham ajratib ko'rsatiladi:

- funksional mezon: ertakning estetik vazifasi (V. Ya. Propp, E. V. Pomeranseva) va uning ta'lim va tarbiyaviy ahamiyati (I. N. Koltsova, Yu. V. Filippov, M. Xeribish, A. Tanyan, O. Lushnikova);
- ertak bayoniga hamroh bo'lgan ekstralingvistik omillar: ayrim xalqlar madaniyatlarida kuzatiladigan ertakni bayon qilish paytida o'yin elementining va

¹⁶ Dorson, R. M. American Folklore / R. M. Dorson. - Chicago - London : The University of Chicago, 1977. - 4 p.; . Holman. - Indianapolis : Bobbs-Merril Educational Publishing, 1980. – 189-190 p.; Holman, C H. A Handbook to Literature / C. H. Holman. - Indianapolis : Bobbs-Merril Educational Publishing, 1980. – 188 p.; ODPF - The Oxford Dictionary of Phrase and Fable / ed. by Elizabeth Knowles. - Oxford : Oxford University Press, 2000. - 379 p

¹⁷ Имомов К. Ўзбек халқ насри поэтикаси. – Тошкент: “Фан” нашриёти, 2008. – Б.104.

¹⁸ Чичеров В.И. Русское народное творчество. М., 1950. – С. 272-276.

ertakni aytib berish vaqti va joyini tartibga solish kabi elementlarning mavjudligi¹⁹.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Сердюк, М. А. Фольклорный текст через призму его субстанциональных свойств / М. А. Сердюк // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. Серия: Филологические науки. - 2009. - № 2(36). - С. 148
2. Ларионова, М. Ч. Архетипическая парадигма: миф, сказка, обряд в русской литературе XIX века : автореф. дис... д-ра филол. наук / М. Ч. Ларионова. - Волгоград, 2006. – 6 с.
3. Мауткина, И. Ю. Историческая поэтика британской сказки и литературные сказки О. Уайльда : автореф. дис. ... канд. филол. наук / И. Ю. Мауткина. Великий Новгород, 2006. – 9 с.
4. Пропп, В. Я. Русская сказка / В. Я. Пропп. - М.: Лабиринт, 2000. - 29 с.
5. Мелетинский, Е. М. Миф и сказка / Е. М. Мелетинский // Фольклор и этнография. Под ред. Б.Н.Путилова. - Л.: Наука, 1970. - С. 141-142, 148
6. Шинкаренко, В. Д. Смысловая структура социокультурного пространства: Миф и сказка / В.Д.Шинкаренко. - М.: КомКнига, 2005. - 155 с.
7. Веселовский, А. Н. Историческая поэтика / А. Н. Веселовский. - М.: Высшая школа, 1989. – С. 302.
8. Мифы народов мира. Энциклопедия : в 2-х тт. / гл. ред. С. А. Токарев. М. : Советская энциклопедия, 1992. 45 с.
9. Пропп, В. Я. Поэтика фольклора / В. Я. Пропп. - М. : Лабиринт, 1998. – 270-271 с

¹⁹ Тананыхина, А. О. Лингвостилистические особенности современной англоязычной литературной сказки : автореф. дис. ... канд. филол. наук / А. О. Тананыхина. - СПб., 2007. - 7 с.

10. Degh, L. Folk Narrative / L. Degh // Folklore and Folklife: An Introduction / ed. by R. M. Dorson. - Chicago - London : The University of Chicago Press, 1972. - P. 58-65
11. Шеваренкова, Ю. М. Легенды-былички как жанровая разновидность фольклорной легенды // Вестник Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Филология. Искусствоведение. - 2003. - № 1. - С. 52
12. Голованов, И. А. Проблема жанровой дифференциации сказочной прозы: коммуникативный аспект / И. А. Голованов // Вестник Челябинского государственного университета. - 2008. - № 36. - С. 31
13. СЛТ - Словарь литературоведческих терминов / под ред: Просвещение, 1974. - 356с
14. Dorson, R. M. American Folklore / R. M. Dorson. - Chicago - London : The University of Chicago, 1977. - 4 p.
15. Чичеров В.И. Русское народное творчество. М., 1950. – С. 272-276.
16. Тананыхина, А. О. Лингвостилистические особенности современной англоязычной литературной сказки : автореф. дис. ... канд. филол. наук / А. О. Тананыхина. - СПб., 2007. - 7 с.